

ARQUITETAS MODERNAS BAIANAS: Um olhar sobre a trajetória profissional das mulheres na arquitetura entre 1936 e 1969

ARQUITECTAS MODERNAS EN BAHÍA: Una mirada a la carrera profesional de las mujeres arquitectas entre 1936 y 1969

WOMEN MODERN ARCHITECTS IN BAHIA: A look at the professional career of women in architecture between 1936 and 1969

JOSÉ CARLOS HUAPAYA ESPINOZA (1); ALINE KEDMA ARAÚJO ALVES (2); LAÍS BARBOSA NOLASCO (3); ROSANA DE MELO COSTA (4)

1. Doutor em Arquitetura e Urbanismo (2012), Professor Adjunto da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia - FAUFBA.
Rua Caetano Moura, 121, Federação, CEP: 40210-905, Salvador-Bahia
joseespinoza@ufba.br
<http://orcid.org/0000-0001-6776-8821>
2. Mestre em Artes Visuais (2019), Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia - EBA-UFBA.
Rua Araújo Pinho, 212, Canela, CEP: 40110-150, Salvador - BA
alinekedma@outlook.com
<https://orcid.org/0000-0002-6012-382>
3. Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia – FAUFBA.
Rua Caetano Moura, 121, Federação, CEP: 40210-905, Salvador-Bahia
lbnolasco@hotmail.com
4. Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia - FAUFBA.
Rua Caetano Moura, 121, Federação, CEP: 40210-905, Salvador-Bahia
zana_mello@hotmail.com

RESUMO

O modernismo enquanto movimento de vanguarda marcou um período de produção cultural relevante no Brasil. Na historiografia da arquitetura baiana privilegia-se a produção masculina, apesar de que no curso de arquitetura já se notava a presença de estudantes mulheres. Para onde elas foram? Onde atuaram e quais foram suas trajetórias no campo profissional? A partir de uma crítica historiográfica e epistemológica, este artigo pretende expor essas lacunas e sanar informações sobre as carreiras profissionais de arquitetas formadas na Bahia entre os anos de 1936 e 1969 e suas atuações no mercado de trabalho. Inicialmente, aborda-se a problemática geral do ensino das mulheres no campo da educação superior e do ensino da arquitetura no recorte temporal escolhido, focando posteriormente na trajetória de algumas arquitetas formadas pela UFBA. Como metodologia, este artigo utiliza informações de entrevistas semiestruturadas realizadas às arquitetas além de dados obtidos na pesquisa “Cadê as arquitetas modernas baianas?” mapeadas nos arquivos da Faculdade de Arquitetura e da Escola de Belas Artes da UFBA. Com isso, pretende-se ampliar a discussão sobre as mulheres na área de formação e atuação da arquitetura; contribuindo ainda para uma abordagem feminista da historiografia da arquitetura baiana, no sentido de romper com os silêncios sobre estas mulheres.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna; Bahia; Universidade Federal da Bahia; Arquitetas.

RESUMEN

El modernismo como movimiento de vanguardia marcó un período de producción cultural relevante en el Brasil. En la historiografía de la arquitectura de Bahía se privilegia la producción masculina, a pesar de que en el curso de arquitectura ya se notaba la presencia de estudiantes mujeres. ¿Para dónde ellas fueron? ¿Dónde actuaron y cuáles fueron sus trayectorias en el campo profesional? A partir de una crítica historiográfica y epistemológica, este artículo pretende exponer esos vacíos y mostrar informaciones sobre las carreras profesionales de arquitectas formadas en Bahía entre los años de 1936 y 1969 y sus actuaciones en el mercado de trabajo. Inicialmente, se explica la problemática general de las mujeres en el campo de la educación y la enseñanza de la arquitectura en el recorte temporal escogido, focalizando posteriormente en la trayectoria de algunas arquitectas formadas en la UFBA. Como metodología, este artículo utiliza informaciones de entrevistas semiestructuradas realizadas a las arquitectas y datos obtenidos en la investigación “Cadê as arquitetas modernas baianas?” mapeadas en los archivos de la Facultad de Arquitectura y de la Escola de Belas Artes de la UFBA. Con eso, se pretende ampliar la discusión sobre las mujeres en el área de formación y actuación de la arquitectura; contribuyendo, así, para un enfoque feminista de la historiografía de la arquitectura en Bahía, con miras a romper los silencios sobre esas mujeres.

Palabras clave: Arquitectura Moderna; Bahía; Universidade Federal da Bahia; Arquitectas.

ABSTRACT

Modernism as a vanguard movement marked a period of relevant cultural production in Brazil. In the historiography of Bahia architecture, male production is privileged, despite the presence of female students in the architecture course. Where did they go? Where did they work and what were their careers in the professional field? Based on a historiographical and epistemological critique, this article aims to expose these gaps and show information on the professional careers of architects trained in Bahia between the years of 1936 and 1969 and their actions in the labor market. Initially, the general problem of women in the field of architecture education and teaching in Bahia is explained in the chosen time cut, later focusing on the trajectory of some architects trained at the UFBA. As a methodology, this article uses partial data from semi-structured interviews given by the architects identified in the research titled “Cadê as arquitetas modernas baianas?” mapped in the archives of the Faculdade de Arquitetura and the Escola de Bela Artes in that University. With this, it is intended to broaden the discussion on women in the area of architecture training and performance; thus contributing to a feminist approach to the historiography of architecture in Bahia, with a view to breaking the silences about these women.

Keywords: Modern Architecture; Bahia; Universidade Federal da Bahia; Women Architects.

À título de introdução: O ensino superior para mulheres no Brasil

Às mulheres brasileiras sempre foi limitada a educação superior. Esse cenário só mudaria significativamente após a Constituição de 1988 onde a educação de uma forma mais ampla passa a ser considerada como um direito fundamental para todos os cidadãos. Até lá, muitas reivindicações e reformas no âmbito educacional foram necessárias para estender às mulheres este direito; dentre elas, podemos mencionar a criação das primeiras instituições (Escolas Normais) destinadas à educação feminina. Embora com currículos diferentes às dos homens esta educação se estabelecia em geral:

[...] com forte conteúdo moral e social, dirigido ao fortalecimento do papel da mulher como mãe e esposa. A educação secundária feminina ficava restrita, em grande medida, ao magistério, isto é, à formação de professoras para os cursos primários. As mulheres continuaram excluídas dos graus mais elevados de instrução durante o século XIX (BELTRÃO; ALVES, 2009, p. 128 *apud* PEREIRA; FAVARO, 2017, p. 5531).

Se por um lado o ensino do magistério, com as Escolas Normais, passou a ter uma tradição feminina no seu exercício, o mesmo não se pode dizer sobre o acesso ao ensino superior no país antes de meados do século XX. Até esse período o ensino superior continuava sendo vetado às mulheres, pois os vestibulares eram restritos aos homens:

[...] o decreto imperial que facultou à mulher a matrícula em curso superior data de 1881. Todavia, era difícil vencer a barreira anterior, pois os estudos secundários eram essencialmente masculinos, além de caros, e os cursos normais não habilitavam as mulheres para as faculdades. (BELTRÃO; ALVES, 2009, p.128 *apud* PEREIRA; FAVARO, 2017, p. 5532)

A primeira mulher brasileira a possuir um diploma de ensino superior foi Maria Augusta Generoso Estrela, que se graduou em Medicina no ano de 1882, porém isto aconteceu nos Estados Unidos. No contexto do ensino superior brasileiro podem ser citados os casos de Ambrozina de Magalhães a “primeira mulher a se matricular na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1881” (ARANHA, 2006, p. 230 *apud* PEREIRA; FAVARO, 2017, p. 5532); e Rita Lobato Velho Lopes, primeira mulher a obter o título de médica no Brasil em 1887 (BELTRÃO; ALVES, 2009 *apud* PEREIRA; FAVARO, 2017, p. 5532).

Posteriormente, no período do chamado “Pacto Populista”, de 1945 a 1964, surgiram grupos de pressão popular que demandavam a democratização do ensino. Todavia, é importante destacar, que foi somente em 1961 com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei nº 4.024/61, que “foi garantida equivalência de todos os cursos de grau médio, abrindo a possibilidade para as mulheres que faziam magistério de disputar os vestibulares” (BELTRÃO; ALVES, 2009, p. 130 *apud* PEREIRA; FAVARO, 2017, p. 5534). Pode-se dizer, portanto, que foi só a partir da década de 1960 que as mulheres tiveram maiores chances de ingressar no ensino superior, utilizando o grau de instrução já adquirido e de serem incorporadas, de fato, ao mercado de trabalho.

Apontamentos sobre o ensino de arquitetura no Brasil

O ensino de arquitetura no Brasil remonta ao ano 1816, data em que surge o primeiro curso, na Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios fundada por D. João VI e situada no Rio de Janeiro. Anos mais tarde, e após uma série de mudanças estruturais, com a proclamação da República passou a chamar-se Escola Nacional de Belas Artes (ENBA). Já em 1945, foi integrada à Universidade do Brasil como Faculdade Nacional de Arquitetura (FNA) (VIDOTTO; MONTEIRO, 2013).

O curso ganhou uma visão mais técnica em São Paulo através da criação da Escola Politécnica em 1893. No ano seguinte, seu regulamento já previa o curso de engenheiro-arquiteto, junto com o de engenheiro civil, industrial e agrônomo. Posteriormente, “a arquitetura veio a ser estudada como uma das especialidades da engenharia” (DOMSCHKE, 2007, p. 64).

Anos mais tarde, em 1930, é fundada em Minas Gerais a primeira Escola de Arquitetura independente do Brasil, hoje Escola de Arquitetura da UFMG, e em 1932 é fundada a Escola de Belas Artes (EBA) de Recife. A escola em Minas Gerais tinha uma formação diferente a dos outros centros de ensino por ser desvinculada das Escolas Politécnicas e de Belas Artes. Interessante chamar a atenção de que seu primeiro corpo docente foi

formado por engenheiros, arquitetos, artistas, advogados e médicos (OLIVEIRA; PERPÉTUO, 2005). Já o curso de Arquitetura de Recife contava com a grade curricular integrada entre os “saberes artísticos como artes plásticas, arquitetura e teatro” (TORRES, 2015, p. 15).

Nas próximas duas décadas diversos cursos se estruturam de forma independente, “muitos estudiosos atribuem esse fato à distância do exercício da profissão de arquiteto, que ganha clareza e dimensão e se afasta da engenharia enquanto prática profissional” (DOMSCHKE, 2007, p. 70). Com isso, é possível entender o fenômeno de expansão das escolas de arquitetura. A respeito disso, Salvatori (2008) afirma que:

De acordo com a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura-ABEA (2003), em 1933, ano da primeira regulamentação profissional no Brasil, existiam quatro escolas de Arquitetura no país: cursos da ENBA do Rio de Janeiro, da Escola Politécnica, da Escola de Engenharia do Mackenzie de São Paulo, havia uma Faculdade independente, a da Universidade de Minas Gerais [...] Segundo a mesma ABEA, as escolas já eram doze, em 1966; vinte e oito, em 1974; setenta e duas, em 1994 e cento e quarenta e sete, em 2002. Em 2008, são contabilizadas cento e oitenta e quatro escolas de Arquitetura. Os períodos de crescimento mais significativos ocorreram entre 1966 e 1974 e entre 1994 e 2002, de 16,66% e 13,02% ao ano, respectivamente. (SALVATORI, 2008, p. 57).

Figura 1 – Escolas privadas e públicas de arquitetura Brasil, em 2008.
Fonte: (SALVATORI, 2008).

Diante disso, é possível perceber que quando a profissão de arquitetura começou a ganhar independência e, conseqüentemente, a se afastar da engenharia civil, o ensino dela espalhou-se pelo país. De acordo com a Figura 1, nota-se a expansão e criação de cursos nas regiões Sul e Sudeste entre os anos 1970 e 1980. Em 2008, dos sete estados da região Norte, apenas os estados de Roraima, Amapá, Acre e Rondônia não tinham escolas de arquitetura em sua capital ou em outras cidades. (SALVATORI, 2008, p. 57).

Desafios e dificuldades do ensino da Arquitetura no Brasil em perspectiva feminina

Sobre o ingresso das mulheres especificamente no curso de arquitetura, é possível constatar que não houve restrição explícita ao ingresso delas nos cursos e escolas de arquitetura do país. Apesar disso, o número limitado das escolas, como vimos anteriormente, “provocou o atraso da inserção masculina na profissão e, conseqüentemente, adiou também o acesso das mulheres em alguns anos” (COELHO; FUENTES, 2018, p.11)

De acordo com as autoras do artigo “Da cozinha para rua – A afirmação da mulher como arquiteta”, informações relacionadas a gênero e participação feminina nos primeiros cursos de arquitetura no Brasil são praticamente inexistentes. Segundo elas:

Os primeiros dados disponíveis relativos ao gênero na arquitetura brasileira são provenientes da regulamentação profissional de 1933, que constituía-se no número de profissionais mulheres registradas, sem informação das suas escolas de origem. Assim a maioria das informações nacionais sobre gênero no ensino da arquitetura são provenientes de escolas mais recentes, como da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP), da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Rio Grande do Sul (FAU-UFRGS) e da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Brasília (FAU-UnB) (COELHO; FUENTES, 2018, p. 11).

Coelho e Fuentes (2018) advertem para o fato de que independentemente da proporção de participação das mulheres na área da arquitetura, durante quase todo o século XX a maioria das mulheres interessadas em arquitetura estavam mais preocupadas em encontrar uma forma de se inserirem neste meio do que necessariamente em serem reconhecidas. Assim várias dessas mulheres, aceitavam condições de trabalho instáveis e

não se identificavam como “mulheres arquitetas” com medo de que suas atitudes em relação a qualquer exigência deste tipo pudessem prejudicar sua colocação no mercado; isto quando não se masculinizavam ou associavam com colegas arquitetos, chegando até mesmo ao casamento com algum colega de profissão, por partilharem do entendimento que a arquitetura poderia ser praticada por ambos e que as funções de casa e escritório, no caso da mulher, pudesse ser dividida sem grandes perdas para a vida familiar e doméstica.

Sobre este assunto, Sá (2010) cita em sua dissertação intitulada “Profissão Arquitecta: Formação profissional, mercado de trabalho e projeto arquitetônico na perspectiva das relações de gênero” algumas das parcerias famosas de equipes de arquitetura constituídas de marido e mulher. Para ela:

Normalmente os maridos atraíram fama e glória, enquanto as mulheres trabalhavam em silêncio (e, alguns diriam, inteligentemente) em segundo plano (CRAVEN, [s.d.]). Outro fato comum foi que muitas profissionais iniciaram suas carreiras sendo auxiliares de grandes arquitetos. De qualquer forma, não podemos deixar de afirmar que algumas profissionais alcançaram certa notoriedade atuando dessa maneira (SÁ, 2010, p.97).

Dessa maneira, esta autora ressalta que um dos caminhos possíveis para a inserção de arquitetas no mercado se dava através do vínculo afetivo com seus companheiros. Este porém, é apenas um dos aspectos da desigualdade de gênero na área de arquitetura, que envolvem muitos outros como: menores salários para mulheres em mesmas funções que seus colegas homens nos escritórios de arquitetura; falta de representatividade de mulheres nos cargos de supervisão e chefia; menos possibilidades no mercado de trabalho por causa da maternidade; pouca representatividade na área específica de construção e nos canteiros de obras; em sociedades profissionais mistas (entre homens e mulheres) é comum que os homens fiquem com o trabalho público responsável pelas relações exteriores do escritório; as mulheres recebem menos premiações públicas pelos seus trabalhos; dentre muitos outros que são desafios e motivo de luta para as mulheres no campo da arquitetura (FEMICITY, 2019).

Ainda, de acordo com Huapaya Espinoza e Vasconcelos (2019) as mulheres vêm superando dificuldades desde a sua formação acadêmica em arquitetura até as suas carreiras profissionais, independente da sua área de atuação (teórica, crítica, projetual) pois em todas elas as mulheres são sujeitas a um processo de invisibilidade e preconceito. Ainda segundo os autores, tendo como referência o período modernista de 1920 a 1960, foram poucas as arquitetas brasileiras que conseguiram obter visibilidade nacional, embora, existam alguns casos pontuais que não se enquadrem nessa lógica como, por exemplo, os de Lygia Fernandes e Lina Bo. Elas, porém, tiveram maior visibilidade quando comparada a outras arquitetas no estado da Bahia, das quais praticamente nada se conhece.

Ensino de Arquitetura na Universidade Federal da Bahia - UFBA

O primeiro curso de arquitetura na Bahia surgiu na Academia de Belas Artes, fundada na cidade de Salvador em 17 de dezembro de 1877, por Miguel Navarro y Cañizares. (FONSECA, 1984, p. 4). Inicialmente a escola era conhecida como Academia de Belas Artes e, posteriormente, por conta da reforma do ensino superior por Benjamin Constant em 1891, passou a ser denominada de Escola de Belas Artes da Bahia – EBA, oferecendo os cursos de Desenho, Pintura, Arquitetura e Música (PARAÍSO, 1992, p. 1).

Foram muitos os problemas enfrentados pela escola para se manter e gerir os cursos existentes principalmente por questão de verbas e falta de apoio institucional dos governos da época. “O funcionamento nessa primeira fase foi cheio de lutas e dificuldades. Improvisaram-se materiais para ensino. Bancos, tamboretos, cavaletes e pranchetas eram feitos de caixões de pinho” (FONSECA, 1984, p. 4). Entretanto, a Escola de Belas Artes se mantinha, segundo Paraíso (1992, p. 1), com uma produção cultural constante e expressiva na comunidade baiana e nordestina.

Algumas das dificuldades neste período versavam sobre a falta de direitos trabalhistas, inclusive os que assegurassem o exercício da profissão no país. De acordo com

informações oficiais do site da Instituição “o curso de Arquitetura só foi reconhecido em 1949, este reconhecimento se deu através da emenda N° 21 do Projeto de Lei de N° 494, que assegurava ao arquiteto o pleno direito de exercer a sua profissão em todo o país” (HISTÓRICO, 2020).

Depois de uma longa coexistência “em 1959, a faculdade separou-se da Escola de Belas Artes, estabelecendo-se no edifício onde funcionava a Biblioteca da Secretaria de Educação, situado à Avenida Sete de Setembro, n° 377 - Vitória” (HISTÓRICO, 2020).

Segundo Fonseca (1984, p 44) “um dos mais importantes fatos da história da Faculdade de Arquitetura vai ocorrer em 1963” com a mudança definitiva do curso de Arquitetura para suas instalações provisórias no campus da Federação. Só a partir de 1965 as obras para criação do prédio principal, pórtico e auditórios definitivo tiveram início. “Em 1973 foram concluídas as obras do pórtico e auditório” (HISTÓRICO, 2020), concluindo assim o prédio da Faculdade de Arquitetura.

Arquitetas modernas baianas: por uma visibilização de suas trajetórias profissionais

Diante deste panorama histórico, a pesquisa intitulada “Cadê as Arquitetas Modernas Baianas?” iniciada em 2018 e ainda em andamento na FAUFBA, propôs como objetivo trazer à luz as arquitetas formadas nessa instituição, formadas entre os anos de 1930 a 1960, levando em consideração três momentos: pré-vestibular, formação acadêmica e exercício profissional após se diplomarem. Para tal, foram realizados levantamentos de informações nos arquivos e acervos históricos da Escola de Belas Artes e da Faculdade de Arquitetura, além do arquivo do Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento da Bahia. Posteriormente, foram realizadas entrevistas às arquitetas identificadas. Alguns questionamentos que guiaram a pesquisa foram: para onde elas foram? Onde atuaram e quais foram suas trajetórias no campo profissional?

A pesquisa conseguiu identificar um total de 71 arquitetas formadas entre 1936 e 1969. Ressaltamos delas à primeira mulher formada em arquitetura na Bahia, ainda na Escola de Belas Artes, Lycia Conceição Alves. Ela iniciou os estudos em 1930 diplomando-se como arquiteta em 1936. Chama a atenção esse caso excepcional e singular uma vez que a segunda arquiteta, Yêda Gomes da Silva Barradas, só se diplomaria 18 anos depois, em 1954. É necessário apontar, como já mencionado anteriormente, que a historiografia da arquitetura e do urbanismo baiano ignora a trajetória profissional dessas arquitetas.

Nesse sentido com esta comunicação se pretende mostrar a importância delas para a formação do campo em Salvador. Do conjunto dessas 71 profissionais, optamos aqui em visibilizar a trajetória de cinco arquitetas levando em consideração alguns aspectos: maior informação levantada; obtenção de dados a partir de entrevistas¹; diversidade nas décadas de formação e; diversidade no perfil profissional (projetista, docente etc.).

Lêda Serra Saraiva Peixoto

Lêda Serra Saraiva Peixoto, filha de pai médico e mãe pintora, nasceu em 1932 no município de Itaberaba, na Bahia (Figura 2). Lêda pensava em seguir a carreira do pai, mas terminou optando pelo caminho mais artístico, como o da mãe. Junto com o desenho, entre suas paixões, estava o voleibol no qual foi tricampeã pela Associação Atlética da Bahia, esporte que amava praticar. Como possibilidade de dedicar-se indiretamente ao desenho, entrou no curso de arquitetura em 1952, encorajada por um tio arquiteto (e amigo do arquiteto Diógenes Rebouças) (PEIXOTO, 2019 *apud* ADAME, 2020, p. 82). Junto com ela entraram no curso mais duas estudantes: Vilma de Lima Campos e Zélia Barreto de Almeida. Porém, ela só se diplomaria dois anos depois de suas colegas, em 1959.

Sobre a convivência diária com colegas homens, Lêda afirmou que a vida universitária trouxe novidades e possibilidades visto que estudou no Colégio das Sacramentinas

¹ Valemo-nos, também, das entrevistas realizadas pela arquiteta Telmi Adame, que fez parte da equipe da pesquisa.

(coordenado por freiras e onde estudavam apenas moças). Inclusive, foi na universidade que conheceu seu esposo, também arquiteto, José Álvaro Peixoto. Ela ressalta que a convivência com todos na faculdade era amigável, “[...] nunca um colega meu dizia uma piadinha na nossa vista. Tinha uma escada de espiral, naquele tempo a gente usava umas saias rodadas ninguém ficava embaixo para ver as pernas da gente” (PEIXOTO, 2019 *apud* ADAME, 2020, p. 82). Sendo inclusive frequentemente elogiada pelos professores por causa dos seus trabalhos.

Figura 2 – Foto de Lêda Serra Saraiva Peixoto, álbum de formatura.
Fonte: (ADAME, 2020, p. 83).

Logo após a formatura, Lêda se casou com Álvaro Peixoto e teve dois filhos. Seu esposo era sócio de um escritório de arquitetura junto com um colega de turma, Emmanuel do Nascimento Berbet, formando o escritório Berbet & Peixoto. Lêda, porém, se dedicou aos assuntos familiares e à maternidade até 1964, cinco anos após sua diplomação, quando aceitou o convite para trabalhar como arquiteta na Prefeitura Municipal de Salvador - BA, iniciando assim sua carreira profissional.

Em 1967 passou a ser Chefe de Seção de Cadastro da Divisão de Urbanismo, seu trabalho consistia em avaliar a viabilidade dos projetos arquitetônicos. Em 1976 foi designada para o cargo de Chefe da sessão da Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas (SUOP), substituindo o senhor Luís Carlos Leal Braga. Lêda foi a primeira e única mulher a assumir esse cargo, onde esteve presente até 1984, exercendo funções como: Assistente de Secretário, Assessora Técnica e Diretora de Departamento. Em 1987, foi transferida para a Secretaria de Finanças (SEFIM) onde trabalhou até a aposentadoria no ano de 2009 (ADAME, 2020, p.84).

Durante sua trajetória profissional, Lêda realizou alguns projetos residenciais ao participar das discussões sobre os projetos que seu marido levava para casa do escritório. Não poderia assiná-los, já que trabalhava na Prefeitura. Sobre isto ela relata que:

As obras residenciais eram diletantismo porque não havia tempo suficiente, eu trabalhava de manhã e de tarde, eram dois turnos. E tinha família, tinha casa, tinha tudo, não dava. O meu trabalho me absorvia, não dava para eu trabalhar no escritório de arquitetura senão eu perdia o emprego. Nunca pensei em sair da prefeitura porque eu gostava, porque você não se sentia uma máquina analisando projetos, todo dia era um projeto diferente: uma casa proletária, um loteamento, todo dia uma coisa diferente. Não é aquele trabalho que fica só batendo carimbo. (PEIXOTO, 2019 *apud* ADAME, 2020, p. 84)

Relembrando os tempos em que trabalhou na prefeitura, hoje ela expressa com orgulho sua integridade e conhecimento nos trabalhos que realizava. Durante todos esses anos seus pareceres dentro da esfera pública basearam-se “[...] dentro do certo e do direito”, como havia sido ensinado pelo pai (PEIXOTO, 2019 *apud* ADAME, 2020, p.84). Não importava a origem do projeto, poderia ser público ou privado, o tratamento era sempre o mesmo, seguia a lei à risca e as etapas necessárias para validação do projeto.

Maria Eunice Vieira de Oliveira

Maria Eunice Vieira de Oliveira (Figura 3), nascida também na Bahia, inicialmente pensou em prestar vestibular para o curso de Engenharia Civil visto que seu irmão era engenheiro. Porém o ambiente preparatório para o curso não se mostrou acolhedor para

a candidata e segundo ela: “[...] como se diz... não me senti à vontade na escola porque existiam pouquíssimas mulheres e só tinha quase homens” (OLIVEIRA, 2019 *apud* ADAME, 2020, p.93). Essa experiência fez ela desistir da primeira opção pensando, então, no curso de arquitetura. Por intermédio de uma amiga, a arquiteta Jane de Oliveira Vilares, que havia ingressado no curso em 1954, Maria conheceu mais sobre a profissão. No ano seguinte, em 1955, ela ingressou junto com mais três estudantes: Arilda Maria Barreiros Cardoso, Lêda de Souza Oliveira e Maria da Conceição Reis Tude. (ADAME, 2020, p.96)

Figura 3 - Maria Eunice em sua casa no Condomínio Mata Maroto, Salvador - BA.
Fonte: (ADAME, 2020, p. 99).

Na época de seu ingresso, o curso de Arquitetura ainda estava vinculado à Escola de Belas Artes e ela relata que as turmas eram pequenas, entre doze ou treze alunos, o que acabava facilitando o convívio entre eles. Ela conta ainda que havia mulheres no corpo docente, vinculadas aos cursos de arte: “[...] tinha do pessoal de pintura que dava aula na arquitetura, mas de arquiteto, mulher... como professora...não.” (OLIVEIRA, 2019 *apud* ADAME, 2020, p. 94).

Apesar disso, sobre a questão de gênero no convívio do ambiente universitário, ela não relata grandes diferenças para homens ou mulheres, se referindo ao machismo como caso isolado. Durante seus anos de graduação conheceu seu esposo, estudante de medicina na época, quando ambos voltavam de um congresso no mesmo voo. Logo depois da formatura se casaram. Tiveram juntos duas filhas. (OLIVEIRA, 2019 *apud* ADAME, 2020, p.94)

Dentre os projetos elaborados por ela, podemos mencionar o colégio Henriqueta Martins Catharino; ao respeito disso Maria lembra que “eu fiz com essa colega que já era formada [Jane] e eu trabalhei junto, acompanhada pelo escritório de Diógenes.” (OLIVEIRA, 2019 *apud* ADAME, 2020, p. 95). Outro projeto importante foi o Hospital Psiquiátrico em Brasília novamente em parceria com sua amiga Jane. Logo após, Maria e o marido se mudaram para os Estados Unidos, ele foi aceito para uma bolsa de estudos e ela conseguiu um visto como imigrante.

Eu cheguei lá e na mesma hora fui contratada, eu pensei: ‘que sorte, que coisa...’ Depois descobri que eles tinham uma cota mínima, só para pessoas imigrantes, de várias partes do mundo. Então além de eu ter um contato com um escritório importante do governo, estava convivendo com outras pessoas de outras partes do mundo. (OLIVEIRA, 2019 *apud* ADAME, 2020, p. 95)

Figura 4 – Fachada da casa de Maria Eunice em Brasília.
Fonte: (ADAME, 2020, p. 96).

O escritório que ela foi contratada nos EUA, na época trabalhava o planejamento urbano da cidade de Baltimore. Ela lembra que a maioria dos funcionários eram homens, apesar de ter algumas mulheres, como ela. (OLIVEIRA, 2019 *apud* ADAME, 2020, p. 95) Retornaram ao Brasil dois anos depois e na ocasião de sua volta e nascimento das filhas Cintia e Liana, Maria Eunice construiu a casa de sua família em Brasília (Figura 4). Na época, ela também projetou residências para os vizinhos.

Em Brasília foi aceita para trabalhar como funcionária do Ministério da Educação, sob supervisão de Edgar Graeff. Maria Eunice menciona que poucas mulheres trabalhavam no Ministério da Educação nesta época. (OLIVEIRA, 2019 *apud* ADAME, 2020, p. 96)

Mais tarde seu marido retornou aos Estados Unidos a trabalho na Califórnia, onde Maria se matriculou como ouvinte em uma faculdade local de arquitetura. Após voltar ao Brasil a família retornou para Salvador - BA, onde comprou um terreno no condomínio Mata Maroto, onde Maria Eunice projetou sua nova residência, casa que mora até hoje (Figuras 5 e 6) (OLIVEIRA, 2019 *apud* ADAME, 2020, p.96).

Figura 5 – Fachada da casa de Maria Eunice em Salvador – Condomínio Mata Maroto, Salvador – BA.
Fonte: (ADAME, 2020, p. 97).

Figura 6 – Interior da casa de Maria Eunice em Salvador (na imagem, Maria Eunice descendo as escadas).
Fonte: (ADAME, 2020, p. 98).

Anete Régis Castro de Araújo²

Anete Régis Castro nasceu em Salvador em 23 de dezembro de 1940 (Figura 7). Seu pai era pastor, formado em teologia e co-fundador do Colégio 2 de Julho. Em 1956 entrou para o curso de Pintura na Escola de Belas Artes onde tomou conhecimento sobre o curso de Arquitetura e conviveu com estudantes de arquitetura da época, provocando seu interesse pela profissão. Em 1959 entrou para o curso de Arquitetura, se formando em 1963. Sua turma esteve composta por 20 homens e 5 mulheres. Além Anete, as outras estudantes foram: Gilda Maria de Andrade Garcia, Maria Sampaio Tavares, Nadja Correia Gavazza e Selma Maria Tavares. Todas elas, segundo Anete, trabalharam na área de arquitetura.

² Seu nome de solteira é Anete Régis Castro.

Figura 7 – Anete Regis Castro de Araújo na ocasião desta entrevista.
Fonte: Foto tirada pelos autores em 12 de fev. de 2019.

Figura 8 – Formatura do curso de Arquitetura em 1963. De esquerda à direita, aparecem as arquitetas Anete, Gilma, Selma, Najda e Maria.
Fonte: Acervo pessoal de Anete Regis Castro de Araújo.

Quando perguntada sobre preconceitos de gênero na sua época, Anete ressalta que nunca percebeu este tipo de comportamento. Como estudou em um dos poucos colégios mistos (meninos e meninas) da cidade durante sua infância, o Colégio Dois de Julho, ela diz que já estava habituada com esta experiência. O mesmo aconteceu quando estudou no Colégio Central. Sobre preconceitos de gênero no curso de arquitetura, ela acrescenta que:

Não tinha muito dessa coisa... um colega mais ousado, na realidade o cara que faz o papel do brincalhão, que quer testar as moças... isso tinha... lembro disso. Mas se isolava e seguia. E eu nunca tive nenhuma dificuldade não, e eu era muito entusiasmada com o curso. Porque eu ficava muito feliz de ter encontrado uma coisa que eu estava contente de fazer e me identificava com o curso sempre, com os professores (ENTREVISTA, 2020c)

Ainda sobre a questão de gênero na área de arquitetura em sua época, Anete chega a mencionar que no 4º ano de formação, abriu um escritório com mais 3 colegas homens “com tudo nos conformes”, ressaltando que não sofria preconceitos por ser mulher por parte de seus colegas de classe. Sobre a vida universitária ela menciona a participação em atividades culturais e esportivas como desfiles e olimpíadas, quando a Faculdade se chamava ainda Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Bahia (ou seja, antes da Federalização da Universidade).

Logo após sua formação, trabalhou no escritório do arquiteto Diógenes Rebouças, famoso arquiteto modernista baiano, onde participou do projeto do Quinto Centro de Saúde. Também foi professora colaboradora na Escola de Arquitetura na extinta disciplina chamada “Desenho Artístico”. Em 1964, vinculou-se à Prefeitura Municipal de Salvador trabalhando na Superintendência de Urbanização da Capital - SURCAP, e foi demitida depois de um ano, por razões políticas relacionadas ao Golpe Militar.

Na década de 1970, ela morou em uma comunidade, uma chácara localizada no atual bairro do Cabula, onde montou uma marcenaria em um galpão para fabricação de brinquedos educativos para crianças. Alguns brinquedos eram de tamanho grande, para áreas externas e tipo *playground* para recreação, outros de tamanho menor como casas de

bonecas modulares que foram testados, segundo ela, com seus próprios filhos. Ela confessa que durante esta época pensou que estivesse fora da atuação em arquitetura, mas hoje reconhece que foi outra forma de praticar as disciplinas de projeto. Esta empresa, chamada Brinque - Brinquedos Educativos, durou 6 anos e além de produzir os brinquedos de madeira, Anete também os apresentava e vendia para escolas particulares e consultórios de psicologia que trabalhavam com ludoterapia em Salvador.

Sobre sua vida pessoal, Anete teve três filhos e foi casada com o engenheiro Nelito Araújo. Em 1976 seu esposo decide fazer um doutorado em Londres, por essa razão ela decide viajar para essa cidade. Durante esta estadia, Anete trabalhou como professora de português e cursou uma especialização em *Building Conservation* (Restauração) na *Architectural Association School of Architecture* renomada escola de arquitetura nessa cidade³. De volta ao Brasil, em 1979, Anete trabalhou no IPAC (Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia) por 10 anos. Simultaneamente à atuação no IPAC foi professora no curso de Arquitetura e Urbanismo da UFBA, onde cursou mestrado e doutorado, até se aposentar como professora efetiva dessa Instituição.

Maria Lúcia Freire de Araújo Carvalho⁴

Maria Lúcia Freire de Araújo Carvalho nasceu em Itajuípe – BA (Figura 9). Filha do médico Renato dos Santos Araújo e da professora de música Armandina Freire Araújo. Sua família se mudou para a cidade de Feira de Santana - BA quando ela tinha quase um ano de idade; tal mudança ocorreu por conta de uma proposta de trabalho de seu pai: criar um plano de controle epidemiológico da peste bubônica e outras doenças similares para a cidade. Em 1953 a família se mudou para o Rio de Janeiro retornando, posteriormente, à Bahia, desta vez para Salvador, logo após seu pai ser promovido para assessor da superintendência tendo como jurisdição todo o estado.

³ O estudo desse curso foi incentivado pelo seu marido e pelo professor e arquiteto Mário Mendonça de Oliveira.

⁴ Este é seu nome de casada. Seu nome de solteira era Maria Lucia Freire de Araújo.

Figura 9 - Maria Lúcia Freire de Araújo Carvalho.
Fonte: Arquivo da arquiteta Maria Lúcia Freire de Araújo.

Maria Lucia sempre teve afinidade com desenho, pintura, tapeçaria e atividades artísticas. Realizou o ginásio no Colégio João Florêncio Gomes, e no segundo ano do 2º grau conheceu a professora Yêda Gomes da Silva Barradas (segunda arquiteta formada na Bahia), por meio de quem conheceu a profissão da arquitetura. Entretanto, quem realmente a convenceu a realizar o curso foi seu professor de colégio Ramiro da Fonseca, arquiteto e professor de descritiva (formado em 1953). Segunda Maria Lúcia, ao ele perceber a sua habilidade com o desenho e sua ótima percepção espacial a incentivou fortemente.

Ela ingressou no curso em 1961, formando-se em 1965. Duas de suas colegas do 2º grau prestaram vestibular junto com ela, Zeneide Bartilotte Machado, que passou no ano seguinte, e Edir, que acabou desistindo do curso para se casar. No ano em que ingressou havia 120 alunos aprovados, dentre os quais apenas seis eram mulheres; além dela Maria Lourdes Bautista Vidal, Maria do Socorro Targino de Araújo, Maura de Moura Fernandes, Sofia Amadora Bautista Vidal e Stella Araújo Rocha Lima. Maria conta que era muito engraçado, os homens vestiam terno e gravata e as mulheres traje de passeio completo. Ao ser perguntada sobre a reação da sua família sobre o curso que escolheu Maria relata que sua mãe ficou realizada, entusiasmada (ENTREVISTA, 2020b).

Seis meses depois, estava deslumbrada com a perspectiva de ser arquiteta e foi durante o curso que compreendeu com mais profundidade a profissão. Conta ainda que o ambiente acadêmico era muito agradável, que seus colegas homens eram muitos gentis e educados, mas toda regra tinha sua exceção, então havia colegas que achavam que as mulheres não estavam ali por mérito.

[...] quando em 1968 teve a reforma universitária mudou para 120 vagas, aí realmente quando mudou para 120 que começou a ter um maior número de mulheres e começou também uma disputa sexista, eu acho, na minha opinião (ENTREVISTA, 2020b).

Em 1966, com apenas um ano de formada, já ensinava a disciplina de Descritiva na FAUFBA como professora substituta. Em 1968 passou a trabalhar na URBIS (Secretaria Pública de Habitação e Urbanização da Bahia - URBIS) e chegou a ouvir de seus colegas de trabalho e ex alunos homens que as mulheres deveriam ficar em casa, casar e ter filhos ao invés de estar ali disputando o lugar com eles. Ela relata que na vida profissional foi onde mais sentiu o impacto dessa disputa entre homens e mulheres:

[...] A emancipação da mulher começou a tomar corpo em 67, 68 porque até aí as mulheres não eram tidas como perigosas, porque primeiro: era um número pequeno de mulheres disputando o mercado; segundo: eram vistas assim não só como exceção mais com uma certa admiração porque a mulher saiu da sua zona de conforto de ser mãe, dona de casa, para ir para o trabalho, mais só representavam 10% no mercado trabalho e hoje tem mais de 50%. [...] então houve aí, realmente, uma disputa de mercado (ENTREVISTA, 2020b).

Em 1971, voltou para a FAUFBA como professora da disciplina de Conforto Ambiental onde fundou o LACAM - Laboratório de Conforto Ambiental, primeiro laboratório dessa faculdade. Depois de 10 anos de formada passou no concurso público e foi ensinar a disciplina de Materiais de Construção no curso de Engenharia em Feira de Santana; antes disso trabalhou na implantação do campus da UEFS (Universidade Estadual de Feira de Santana) tendo também o cargo de responsável técnica pelo campus.

[...] Então tiveram preconceito porque eu era mulher e porque eu era arquiteta também [...] os engenheiros achavam que as

arquitetas e os arquitetos tinham menos no rol do que eles, aí também já era uma disputa de mercados de trabalho com os engenheiros (ENTREVISTA, 2020b).

Ela conta ainda que os anos de ensino na UEFS não foram fáceis, muito por conta da sua profissão. Ela relata que sofreu perseguição por parte de outros professores que não suportavam arquitetos; segundo ela, esses professores influenciavam as turmas de engenharia a não gostar também, chegaram a conseguir mudar a disciplina que ela dava aula e, também, que ela ficasse um ano sem dar aulas. Portanto, muito do que ela sofreu não apenas por conta das questões de gênero e sim pelas próprias disputas na consolidação de campos profissionais afins.

Maria Lucia casou-se em 1974 e teve 5 filhos. Sobre a maternidade ela relatou que passou diversas situações e que, à época, sofria muito preconceito por trabalhar e engravidar. Era comum ouvir relatos do tipo:

[...] Mulher é muito caro porque para de trabalhar para ter filho. De fato, a gente para de trabalhar três, quatro meses né para ter filho, você não pode deixar a criança desamparada assim sem cuidar (ENTREVISTA, 2020b).

Sobre este mesmo assunto, ela argumenta:

[...] A jornada dupla da mulher, casada que é profissional desgasta muito, entendeu? sem falar das épocas de gravidez, e que eu tinha menino doente, são épocas difíceis (ENTREVISTA, 2020b).

Apesar de todas estas circunstâncias, Maria Lúcia conseguiu conciliar a vida acadêmica e projetual realizando projetos arquitetônicos de várias residências. Uma delas é a de sua própria família, localizada em Feira de Santana; projetou também um prédio na Av. Manoel Dias, em frente à Praça Nossa Senhora da Luz, na Pituba em Salvador e o gradil e paginação do piso térreo do Ed. Manoel Victorino (Figura 10) localizado no Corredor da Vitória, Salvador - BA, sendo o projeto arquitetônico do edifício assinado pelo arquiteto José Bina Fonyat.

Figura 10 - Ed. Manoel Victorino, Rua Sete de Setembro, Bairro da Vitória em Salvador - BA.
Fonte: Google Street View. Acesso em: 17 abr. 2020

Em 1999 após ser aprovada no concurso para Professora Titular na FAUFBA, aposentou-se da UEFS. Após mais de 40 anos dedicados à UFBA, Maria Lúcia aposentou-se da UFBA em 2003.

Maria do Socorro Amorim Fialho da Silva⁵

Maria do Socorro Amorim Fialho da Silva, nasceu em Simplício Mendes, no Piauí, em 18 de maio de 1943 (Figura 11). Passou sua infância em Petrolina - PE onde seu pai, Nelson Fialho Reis, era juiz, tendo se formado em Direito em Salvador - BA. Sua mãe, Alaíde Amorim Reis (conhecida como Alaíde Fialho) era professora de uma Escola Técnica Federal. Maria do Socorro lembra que, após a morte de seu pai, sua mãe teve que criar os filhos “[...] sozinha e com relativa dificuldade, apesar de ser proveniente de uma família de recursos para a região lá, em que morávamos” (ENTREVISTA, 2020a).

Em 1961, Socorro, como é mais conhecida, mudou-se para Salvador para fazer o curso pré-vestibular aos 17 anos e continuar seus estudos. O processo de adaptação no Colégio Central em Salvador não foi fácil para ela, pois na infância estudou em colégios que,

⁵ Este é seu nome de casada. Seu nome de solteira era Maria do Socorro Amorim Fialho.

segundo ela, não se equiparavam ao nível das escolas da capital baiana. Em Petrolina, estudou dois anos em um “colégio de padres” onde num primeiro momento não se aceitavam mulheres no curso científico, e posteriormente passou a aceitar. Por conta disso, Socorro teve uma experiência desde a infância de estudar em turmas mistas, de meninos e meninas.

Figura 11 - Maria do Socorro Amorim Fialho.
Fonte: Arquivo da arquiteta Maria do Socorro Amorim Fialho.

O seu interesse no curso de arquitetura veio da inclinação pela área de exatas e por não desejar cursar engenharia. Conhecia arquitetos que se relacionavam com a família dela, portanto, não era uma profissão desconhecida para ela na época. Quando ingressou no curso de Arquitetura da UFBA em 1963, a escola estava em fase de transição do prédio na Vitória para a sede na Federação, hoje a FAUFBA.

Na época do vestibular, mais 11 mulheres passaram junto com ela, resultando na turma com maior número de estudantes mulheres até esse momento: Analene Vieira Laurindo, Bertha Kertsz, Cecília Maria Gomes Viana, Edyne de Souza Cruz, Lélia Pithon Raynal, Lúcia Maria Soares Guimarães. Nívea Leite Mesquita, Núbea Nunes Sarmiento, Rosa Alba Sarno, Sheila Maria Cajazeiras e Terezinha Lúcia Gonçalves Rios, que se tornaria professora da Faculdade de Arquitetura da UFBA. Somente uma das alunas mudou de

curso, para Administração (ADAME, 2020). Delas, somente uma aluna não conseguiu se formar em 1967⁶.

Sobre a vida estudantil no curso de arquitetura (Figura 12), ela recorda que o contingente da escola na época era bem pequeno e apenas diurno, cerca de 120 alunos no total. Ela afirma que Escola, e a cidade de Salvador como um todo, naquele momento, eram seguras e que a Universidade tinha uma vida ativa e integrada à cultura e às artes próprias no período do modernismo. Ela menciona que seu cotidiano incluía idas ao cinema, teatro, terreiro Menininha do Gantois, recitais e shows na Concha Acústica, entre outras atividades culturais. Sobre a convivência com os colegas e professores, em si, ela afirma ter sido amigável, não se recordando de situações em que tenha sofrido preconceito de gênero durante o curso.

Figura 12 - Maria do Socorro Amorim Fialho (à esquerda) e a colega de turma Terezinha Lúcia Gonçalves Rios.

Fonte: Acervo pessoal da arquiteta Maria do Socorro Amorim Fialho.

Ressalta que realizou estágios que na época não eram remunerados. Durante a faculdade, lembra da sua participação no grupo de pesquisa ATU - Arquitetura Tropical e

⁶ Lúcia Guimarães se formou no ano seguinte, em 1968.

Urbanismo, desenvolvendo estudos e levantamentos sobre estudos da arquitetura nos trópicos.

Em seguida, aproximadamente em 1967, realizaram um seminário junto ao EPUCS, atividade que rendeu bons frutos, onde ela e colegas se aproximaram do grupo de arquitetos da prefeitura, sendo então convidados a trabalhar lá logo depois de formados. (ADAME, 2020, p. 108)

Já trabalhando na Prefeitura Municipal de Salvador, relembra sua atuação na implantação do Centro Administrativo da Bahia (CAB) no início da década de 1970. Fora da sua atuação na prefeitura, ela menciona casos isolados como um projeto de Urbanismo para a Prefeitura de Juazeiro e um projeto comercial que fez para a loja de uma conhecida.

Sobre sua vida pessoal, Socorro se casou com Júlio Ferreira da Silva, também arquiteto (formado em 1965) e teve três filhos. Sobre sua relação com o marido e colega de profissão, eles se conheceram na Faculdade, onde se apaixonaram. Ela ressalta que ele sempre a incentivou na sua vida profissional e dividiu as tarefas domésticas e familiares e comenta que talvez por ter uma convivência igualitária com seu marido tenha tido dificuldades para perceber os preconceitos de gênero que pode ter sofrido na época.

De acordo com Adame (2020), Socorro:

Aposentou-se por tempo proporcional na prefeitura em 2007, e foi convidada a continuar trabalhando, dessa vez para o Estado, onde ficou até 2013. Em uma visão mais atual, percebe que hoje as mulheres conseguem atuar mais nos espaços, mas não deixa de relatar o quanto ela, e as demais companheiras, conquistaram em sua época: cargos importantes e de liderança. (ADAME, 2020, p. 109)

Atualmente, Socorro trabalha como Diretora de Projetos na Fundação Mário Leal, na Prefeitura Municipal de Salvador.

Considerações finais

O modernismo enquanto movimento de vanguarda marcou um período de produção cultural relevante no Brasil. Na historiografia da arquitetura baiana, entretanto, privilegiou-se a produção masculina enquanto arquitetas mulheres foram apagadas totalmente. Este artigo trouxe luz a algumas mulheres arquitetas formadas entre 1936 e 1969 pela FAUFBA; registrando fragmentos de suas histórias profissionais e pessoais no intuito de preencher essas lacunas.

Num primeiro momento no texto, relatou-se as dificuldades históricas encontradas pelas mulheres no contexto da Educação Superior e dos cursos de Arquitetura. Além de contextualizar brevemente a origem dos cursos de arquitetura no Brasil e mais especificamente na UFBA.

Sobre o curso de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, ao longo de 60 anos de andamento, muitas foram as lutas e reivindicações para que pudesse atingir notoriedade frente às autoridades governamentais e conquistar sua independência. Separando-se da Escola de Belas Artes em 1959 e passando por mudanças de localização (da EBA para a sede na Vitória e de lá para a Sede Oficial na Federação) e de nomenclaturas (de FAUB para FAUFBA).

Analisando os relatos destas arquitetas entrevistadas, um aspecto é comum a todas elas: o fato não terem sofrido discriminação ou preconceito de gênero por parte dos colegas e professores. Algumas mencionam que, à época, não estavam atentas para as desigualdades de gênero na universidade, seja por falta de conhecimento ou por estarem tão entusiasmadas, felizes e centradas no curso. Ao recordar seus tempos de graduação, elas relatam o machismo durante o curso de arquitetura como casos pontuais e isolados e não como sendo estruturante da sociedade daquele contexto. Apenas no relato da arquiteta Maria Lúcia observa-se situações de desigualdade principalmente em relação à maternidade e o mercado de trabalho. A maioria delas também menciona a efervescência cultural em que vivia a Bahia durante a década de 1960.

Sobre suas atuações profissionais, é possível perceber que a atuação no serviço público (como arquiteta em prefeituras) e a carreira acadêmica (como professora universitária), foram campos possíveis para se desenvolverem profissionalmente. A atuação no campo projetual, no caso das arquitetas entrevistadas, foi bem mais limitado, restringindo-se, basicamente, a projetos residenciais próprios ou para pessoas do círculo social.

Sobre suas relações pessoais, duas delas tiveram maridos arquitetos, ambas com relatos distintos sobre essa experiência. Sobre as parcerias profissionais com outros arquitetos, nota-se que estas mulheres em algum momento fizeram parte de projetos maiores com arquitetos homens ou escritórios famosos, exercendo um papel minoritário. Assim, os arquitetos levaram a autoria pelo conjunto da obra, sendo elas invisibilizadas. Como relata a arquiteta Ana Maria Vasconcellos Fontenelle (2019) em relação a sua participação no projeto do edifício da FAUFBA, obra do arquiteto Diógenes Rebouças:

Eu participei do projeto da Faculdade de Arquitetura daqui; aquela estrutura toda junto com ele, conversando, discutindo. Aí ele pedia para gente sugerir determinada coisa. Lá tem um negócio de uma fonte enorme na faculdade... fui eu que projetei aquela fonte. A gente ia fazendo junto (FONTENELLE, 2019 *apud* ADAME, 2020, p. 101).

Desta forma, entende-se que estas mulheres no intuito de conciliar suas vidas pessoais - com as atribuições requeridas das mulheres naquele momento - e profissionais, tiveram que renunciar a alguns aspectos como notoriedade, prestígio e até mesmo importância em relação aos homens da mesma profissão, em troca de continuar ativas no exercício da arquitetura.

Finalmente, com este artigo, pretendeu-se ampliar a discussão sobre as mulheres no campo da arquitetura; contribuindo para uma abordagem feminista da historiografia da arquitetura baiana, no sentido de romper com os silêncios sobre estas mulheres até então desconhecidas; uma vez que as desigualdades de gênero nesse campo consistem numa realidade atual que precisa ser cada vez mais abordada e discutida para que seja superada.

Referências

ADAME, Telmi. **Nenhuma a menos: ampliando a história da Arquitetura Moderna em Salvador (1936-1969)**. 2020. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Salvador, 2020.

ARCHDAILY. **200 anos de ensino de arquitetura no Brasil**. Disponível em: <<https://www.archdaily.com.br/br/793358/200-anos-de-ensino-de-arquitetura-no-brasil>> Acesso em: 3 fev. 2020.

COELHO, Luiza Rego Dias. FUENTES, Maribel Aliaga. **Da cozinha para rua: A afirmação da mulher como arquiteta. VII Congresso Internacional de História**. Maringá, PR, Programa de Pós-Graduação em História – PPGH-UEM. 2015. Disponível em: <<https://www.2018.congressohistoriajatai.org/arquivo/downloadpublic?q=YToyOntzOjY6InBhemFtcyI7czozNDoiYT0xOntzOjEwOiJJRF9BUiFVSVZPIjtzOjM6IjQwMCI7fSI7cz0xOiJ0IjtzOjMyOiIzZTYyNjg5NmNjMTIwMmNiYzlhNDQ3YTA5YzJmZDE3OCI7fQ%3D%3D,%20>> Acesso em: 14 fev. 2020

DOMSCHKE, Vera Lúcia. **O Ensino da Arquitetura e a Construção da Modernidade**. 2007. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade de São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, São Paulo, 2007.

ENTREVISTA à arquiteta Maria do Socorro Fialho da Silva, realizada por Aline Kedma e Marcelo Henrique Silva Rodrigues, em 22 jan. 2020a.

ENTREVISTA à arquiteta Maria Lúcia Freire de Araújo Carvalho, realizada por José Carlos Huapaya Espinoza e Marcelo Henrique Silva Rodrigues, realizada em 4 fev. 2020b.

ENTREVISTA à arquiteta Anete Regis Castro de Araújo, realizada por José Carlos Huapaya Espinoza e Rosana de Melo Costa, em 12 fev. 2020c.

FEMICITY Program. **Women in Architecture**. 2019. Disponível em: <https://vimeo.com/364077484>. Acesso em: 01 abr. 2020.

FONSECA, Fernando Luiz da. **Apontamentos para a história da Faculdade de Arquitetura da UFBA**. Salvador: sem informação, 1984.

HISTÓRICO. **Faculdade de Arquitetura UFBA** Disponível em: <<https://arquitetura.ufba.br/pt-br/historico>>. Acesso em: 13 abr. 2020.

HUAPAYA ESPINOZA, José Carlos; VASCONCELOS, Clara Demettino Castro. Lygia Fernandes: uma arquiteta modernista. História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo Modernos no Brasil. **13º Seminário Docomomo Brasil**. Salvador, BA,

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, FAU-UFBA, 2019.
Disponível em: <<https://lab20.ufba.br/producao>>. Acesso em: 03 abr. 2020.

OLIVEIRA, Cléo Alves Pinto de. PERPÉTUO, Maini de Oliveira; O ensino na primeira escola de arquitetura do Brasil. **Vitruvius – Arquitectos**. São Paulo, SP, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, FAU-USP, 066.04, ano 06, nov. 2005.
Disponível em: <<https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitectos/06.066/408>>.
Acesso em: 3 fev. 2020.

PARAÍSO, Juarez. **A Escola de Belas Artes da UFBA**. Disponível em:
<<http://www.belasartes.ufba.br/historia/>>. Acesso em: 13 abr. 2020.

PEREIRA, Ana Cristina Furtado; FAVARO, Neide de Almeida Lança Galvão; História da mulher no Ensino Superior e suas condições atuais de acesso e permanência. **XIII Congresso Nacional de Educação (EDUCERE) - IV Seminário Internacional de Representações Sociais, Subjetividade e Educação – SIRSSE e o VI Seminário Internacional sobre Profissionalização Docente (SIPD/CÁTEDRA UNESCO)**. Curitiba, PR, PUC-PR, 2017. Disponível em:
<https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2017/26207_12709.pdf>. Acesso em: 14 fev. 2020.

SÁ, Flávia Carvalho de. **Profissão: Arquiteta**. Formação profissional, mercado de trabalho e projeto arquitetônico na perspectiva das relações de gênero. 2010.
Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo – Universidade de São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, São Paulo, 2010.

SALVATORI, Elena. Arquitetura no Brasil: ensino e profissão. **Arquitetura Revista**. São Leopoldo, RS, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, FAU-Unisinos, vol. 4, n° 2:52-77. jul-dez. 2008. Disponível em:
<<http://revistas.unisinos.br/index.php/arquitetura/article/view/5471/2707>>. Acesso em: 09 abr. 2020.

VIDOTTO, Taiana Car; MONTEIRO, Ana Maria Reis de Góes. O Ensino de Arquitetura no Brasil: da missão francesa à criação da Faculdade Nacional de Arquitetura. **XVII CONABEA – Congresso Nacional da ABEA e XXXII ENSEA – Encontro Nacional sobre Ensino de Arquitetura e Urbanismo**. Goiânia, GO, PUC-GO, 2013. Disponível em:
<https://www.academia.edu/27843337/O_ENSINO_DE_ARQUITETURA_NO_BRASIL_DA_MISSO_FRANCESA_CRIADA_DA_FACULDADE_NACIONAL_DE_ARQUITETURA>. Acesso em: 09 abr. 2020.